

BOSHLANG‘ICH TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH – DAVR TALABI

Dushanova Marxabo Usmonovna

Navoiy viloyat Xatirchi tuman 35-maktab
boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada o‘qituvchilarning o‘z ishiga ijodiy yondashish, har bir ishda yuksak samaradorlikka erishish, zamonaviy pedagogik usullarni qo‘llab darslarni samarali tashkil etishi lozimligi haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so‘z: komil shaxs, innovatsiya, kommunikativ, kompetensiya.

Mustaqil O‘zbekistonimiz dunyoda hech bir sohada o‘z tengdoshlaridan orqada qolmasdan ulkan yutuqlarni zabt etadigan yuksak salohiyatli, iqtidorli va qobiliyatli yosh avlodni tarbiyalab jamiyatimizga yetkazib eng muhim masalasidir. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta’lim standartining qabul qilingan davlatimiz tomonidan ta’lim tizimini takomillashtirishga bo‘lgan e’tibor, qolaversa bu ulug‘ xalqimiz, kelajagimiz va ertangi kunimizga bo‘lgan e’tiborning yaqqol namunasidir. O‘zbekiston Respublikasining jahon hamjamiyati mamlakatlari qatoridan munosib o‘rin egallashi, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy jihatdan taraqqiy etishi, xalqaro munosabatlarni tashkil etishda demokratik va insonparvarlik tamoillarining ustivor bo‘lishiga erishishi qat’iy ma’naviy-ahloqiy sifatlarga ega bo‘lgan, kasbiy faoliyatida yutuqlarga erisha oladigan yangi kelajakning tayyorlanishiga bog‘liq. Respublikamiz xalq ta’limi oldida turgan asosiy vazifa har tomonlama kamol topgan sog‘lom, qobiliyatli, o‘z Vatani va xalqiga sodiq insonlarni tarbiyalash va ularni voyaga yetkazishdan iboratdir.

Bu ulug‘ maqsadni ro‘yobga chiqarish xalq ta’limi tizimida faoliyat ko‘rsatayotgan barcha o‘qituvchilarning o‘z ishiga ijodiy yondashish, har bir ishda yuksak samaradorlikka erishish zamonaviy pedagogik usullarni qo‘llab darslarni

samarali tashkil etishni talab qiladi. Qolaversa, boshlang‘ich ta‘lim yosh avlodga ta‘lim-tarbiya berishning poydevori hisoblanadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchisining kasbiy salohiyati va ma‘lumot darajasi, uning bolalar psixologiyasi va ma‘lumot darajasi hamda hozirgi zamon boshlang‘ich ta‘lim metodikasini yaxshi bilishi ta‘lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. standarti va amaldagi maktab dasturlarida o‘quvchi egallashi lozim bo‘lgan materiallar ancha murakkab bo‘lib, bolalarning bu bilimlarni bosqichma-bosqich egallab olishlarini, kengaytirib va rivojlantirib borishlarini taqozo etadi. Bugungi va ta‘lim tizimi biz boshlabg‘ich sinf o‘qituvchilari oldiga o‘ta mas‘uliyatli vazifalar yuklamoqda. Muallim har bir o‘tilayotgan darsga ijodiy yondashishi, mashg‘ulotlarni ilg‘or pedagogik texnologiyalar asosida qurishi, darsning har bir minutidan unumli foydalanishi zarur.

“Xalqning aniq maqsad sari harakat qilishi, davlatmand bo‘lishi, baxtli bo‘lib izzat-hurmat topishi, jahongir bo‘lishi yoki zaif bo‘lib xorlikka tushishi, baxtsizlik yukini tortishi, e‘tibordan qolib, o‘zgalarga tobe va qul, asir bo‘lishi ularning o‘z otanalaridan bolalikda olgan tarbiyalariga bog‘liq”. Qarang, qanday bebaho, oltinga teng so‘zlar! Bugungi kunda yon-atrofimizda diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, odam savdosi, noqonuniy migratsiya, “ommaviy madaniyat” degan turli balo-qazolarning xavfi tobora kuchayib borayotganini hisobga oladigan bo‘lsak, bu so‘zlarning chuqur ma‘nosi va ahamiyati yanada yaqqol ayon bo‘ladi. Haqiqatan ham, hozirgi vaqtda yoshlar tarbiyasi biz uchun o‘z dolzarbligi va ahamiyatini hech qachon yo‘qotmaydigan masala bo‘lib qolmoqda. Shu bilan birga, ularni ilgari ko‘rilmagan turli yovuz xavf-xatarlarga ham duchor qilmoqda. Yoshlarimiz bilan ko‘proq gaplashish, ularning qalbiga quloq solish, dardini bilish, muammolarini yechish uchun amaliy ko‘mak berishimiz kerak. Bu borada uyushmagan yoshlar bilan ishlashga alohida e‘tibor qaratishimiz zarur. Bu vazifalarni amalga oshirishda biz asrlar mobaynida shakllangan milliy an‘analarimizga, ajdodlarimizning boy merosiga tayanamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Avloniy A. “Turkiy guliston yoxud axloq”. – T.: O‘qituvchi, 1992. 160-b.
2. Madayev O. “O‘quvchilar bilimini baholashda vaqtdan samarali foydalanish usullari”. Toshkent 2007-y.